

DRAMALIQ SHIĞARMADA TARIYXIY HAQIQATLIQTI KÓRKEM SÚWRETLEW ÓZGESHELIKLERI.

Abatova Aysha Polatovna

NMPI Magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17106937>

K.Allambergenovtın «Ámir Temir hám Er Edige» dramalıq shıǵarmasın eń birinshilerden bolıp ilimiy talqıǵa tartqan ilimpaz, prof. Q.Járimbetov «Ámir Temir, Edige hám Toqtamıs obrazların ashıw ushın avtor «Edige» dástanındaǵı hám tariyxtaǵı waqıyalardı, sharayatları, ásirese olardıń arasındaǵı keskinlesken konfliktke, shiyelenisken dramatizmge tolı momentlerdi durıs tańlap, drama syujetine tiykar etken,-dep ayrıqsha belgilep ótken edi.

Kórkem ádebiyattıń úsh tiykarǵı túriniń biri - drama bolıp, ol tiykarınan saxna ushın jazılatuǵını málim. Syujetlik háreketlerdiń qarama-qarsılıqları tiykarları hám olardı saxnalıq epizodlarǵa bóliniwi, bayannıń joqlıǵı personajlardıń múnásibetleriniń óz ara sóylesiwine tiykarlanıwı dramanıń ózine tán qásiyeti esaplanadı, Sociallıq (kórkem tariyxıy hám ulıwma insanıy) mashqalalarda súwretlewshi dramanıń ózgeshelikleriniń biri sonda, ol qarama-qarsı qaharmanlardıń is-háreketlerinde, ondaǵı dialog hám monologlarda kórinedi. Máselen, drama teksti kóriwge (ondaǵı qaharmanlardı háreketlerin), sonday-aq esittiriwge (ondaǵı qaharmanlardıń dialog hám monologlarına) mólsherlenedi. Drama ádebiyattıń bir túri sıpatında aktyorlar hám rejissyor tárepinen saxnada óz kórinisin tabadı, Dramanıń janrları drama, tragediya, komediya hám taǵı basqa da bolıp bólinedi. Biz talqıǵa alǵan K.Allambergenovtın shıǵarması drama janrınıń nızamlılıqlarına negizlenip dóretilgen.

Dramalıq shıǵarmalar boyınsha ilimiy jumıslar júrgizgen alımlardıń pikirinshe, jazıwshı tariyxıy drama dóreter eken, sol jaratıp atırǵan dáwir sharayatına sayaxat etedi. Onıń qıyır-shıyırı, mayda-shúydesine shekem avtorlıq sınshıl názer baha berip, kórkem ádebiyatta menen sáwlelendiriwde jeke dóretiwshilik qatnasın da bildirip otıradı. Avtor ózi súwretlep atırǵan sharayattan shetlep kete almaydı. Sebebi, dramanıń isenimli túste, tamashagóyler qálbinen jay alıwı ushın sol sharayattı ózgerissiz qabil etiwge hám sáwlelendiriwge majbúr boladı. Yaǵnıy dramada biz ótken dáwirdegi syujetti tamashalap otırmaq ta, al onda búgingi kúnniń sharayatın kórsek ol isenimsiz hám jaramsız boladı. Sınshıl tamashagóyler dárhál onıń sharayat penen sáykessizligin ańlap dramadan kewli qaladı. Sol sebepli dóretiwshi qaysı dáwirdi jaratpaqshı bolsa, sol dáwirdiń sharayatın tolıq úyrenip, jaǵday, úrp-ádet, dástúrlerin tolıǵınsha meńgerip shıqqanı dramanıń sátli shıǵıwına tiykar boladı.

Usılarǵa tiykarlana otırıp biz K.Allambergenovtı talantlı jazıwshı, ádebiyatshı ilimpaz, sonıń menen birge talapshań tariyxshı hám dramaturg dep maqtanış penen tilge alsaq arızıdı. Haqıyqattan hám K.Allambergenov proza janrında qálemi ısılǵan jazıwshı, óziniń dóretiwshiligin drama janrında da sınap kórdi, onıń dramalıq shıǵarmaları da júdá sátli shıqtı. Dramadaǵı ariyaları, kórkem qosıq qatıqları, júdá sheber kórkem etip jazılǵan. K.Allambergenov tap burınnan poiziya janrında qálem terbetkendey, tap qálemi ótkirlesken shayıǵa uqsaydı.

Paydalanılǵan ádebiyatlar:

1. Paxratdinov Á. K.Allambergenov, M.Bekbergenova. XX ásir qaraqalpaq ádebiyatı tariyxı “Qaraqalpaqstan” baspası. 2011. B.230.
- 2.Allambergenov K. Ámir Temir hám Edige (ullı atlanıs) Nókis “Qaraqalpaqstan” baspası, 2017.39.b.
- 3.Jarımbetov Q. «Qaraqalpaq ádebiyatı» gazetası, 2017-jıl, iyul №7 (79).
4. Allambergenov K. Ámiwdárya jurnalı, 2018-jıl № 4san.b. 63.

